

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

Conferencia de MARZO 2025

The image shows a YouTube video player interface. At the top, there is a search bar with the text "Buscar" and a microphone icon. The main content area is split into two parts: a large white slide on the left and a smaller video feed on the right. The slide contains the following text in red, serif font:

TEMA:
UTILIDAD DE MUESTRAS NO
HOMÓLOGAS PARA DETECCIÓN
DE FIRMAS FALSAS O
AUTÉNTICAS EN PERITAJES
GRAFOTECNICOS

The video feed on the right shows a man with glasses, identified as "ALBERT ALVAREZ", speaking. Below the video feed, there is a caption: "AEFICC - Dr. Albert Néstor, Álvarez Quispe - Perú." At the bottom of the player, there is a channel name "AEFICC" with "200 suscriptores" and a notification bell icon. To the right of the channel name are icons for likes (13), comments, share (Compartir), ask a question (Preguntar), and save (Guardar), along with a three-dot menu icon.

Conferencia de MARZO 2025

Se emplea por primera vez el termino
la **Física Cuántica Y el gesto gráfico**

YouTube

Buscar

La física cuántica y el gesto gráfico

La física cuántica y el gesto gráfico pueden parecer dos campos aparentemente desconectados, pero hay algunas interesantes conexiones y aplicaciones que se están explorando en la actualidad.

1. Teoría de la complejidad: La teoría de la complejidad, que se aplica en la física cuántica, también se puede aplicar al estudio del gesto gráfico. La complejidad del movimiento y la coordinación de los músculos involucrados en el gesto gráfico pueden ser estudiados utilizando conceptos de la teoría de la complejidad.
2. Sistemas dinámicos: Los sistemas dinámicos, que se estudian en la física cuántica, también se pueden aplicar al estudio del gesto gráfico. El movimiento del brazo y la mano al realizar un gesto gráfico puede ser modelado como un sistema dinámico.
3. Información cuántica: La información cuántica, que se estudia en la física cuántica, también se puede aplicar al estudio del gesto gráfico. La información cuántica puede ser utilizada para analizar y procesar la información generada por el gesto gráfico.

ALBERT ALVAREZ

51:33 / 1:03:04

AEFICC - Dr. Albert Néstor, Álvarez Quispe - Perú.

AEFICC
200 suscriptores

13 Compartir Preguntar Guardar

Conferencia de MARZO 2025

A los **3** días con IA elabora

Artículo **Física Cuántica**

Y su empleo en la lofoscopia

Hice el reclamo en el grupo de wasap Porque era muy evidente y me **expulsó**

AEFICC
Asociación de Expertos
Forenses Internacionales
en Ciencias Criminalísticas

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Resumen

La lofoscopia es el estudio de las crestas papilares que se encuentran en los dedos, las palmas de las manos y planta de los pies. Su método es holístico ya que integra tanto el procedimiento de conteo numérico (cuantitativo) y análisis de las micro características de las crestas de fricción (cualitativo). Para el estudio lofoscópico forense del Nivel I, II y III se utilizan una diversidad de reactivos físicos, químicos y/o luminiscentes que están acordes con los principios de la física cuántica, al igual que el instrumental óptico y microscópico para la observación de sus detalles, por lo que a fin de exponer objetivamente lo señalado, se revelarán huellas dactilares con aplicación de reactivos pulverulentos fluorescentes color rojo y verde y su perennización se hará

En ese Artículo **Física Cuántica** **Y su empleo en la lofoscopia**

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Realiza error de emplazamiento poroscópico

Lima - Perú
Temperatura : 31° C
Humedad : 80%

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente verde

Huellas semi-Visibles en la pantalla del celular

Huella revelada con reactivo pulverulento fluorescente verde.

Acotación poroscópica de (30) poros estableciéndose "Originalidad"

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Acotación poroscópica de (30) poros estableciéndose "Originalidad"

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Realiza error de emplazamiento poroscópico

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Mal emplazado y en crestas distintas

AEFICC
Asociación de Expertos
Forenses Internacionales
en Ciencias Criminalísticas

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD